

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Jahon tarixida Xorazmning orni

Abdullayeva Dilrabo Shuhratovna

Ma`mun Universiteti NTM Filologiya fakulteti

Roman German filologiyasi kafedrası

211-Ingliz tili guruhi talabasi

Annatsiya: Ushbu maqola O`rta Osiyoning Xorazm vohasini kelib chiqish tarixi, undagi voqealari haqida so`z yuritiladi.

Kalit sozlar: Tarixiy-madaniy markazlari, afsonaviy qahramon, sivilizaciyasini, bronza davrining, urbanizatciya.

Xorazmga bolgan qiziqishim kuchli bolganligi bois uning otmishi, tarixi haqida ko`p izlanishlar olib bordim. Ma`lumotlar yig`dim. Xorazm tarixi juda olis miloddan avvalgi I ming yilliklarga borib taqalib uning tarixi haqida toliq malumotlar yoq. Lekin ayrim malumotlar va izlanishlardan qisqacha bolsada malumot toplashga muvaffaq boldim.

Tadqiqodlar natijasida Orta Osiyo dastlabki sinfiy jamiyat va qadimiy davlat tuzulmalari miloddan avvalgi 2-ming yillikning ohiri va 1-ming yillikning birinchi choragida paydo bolganligi aniqlangan. Juda muhim tarixiy taraqqiyot iqtisodiy va ma`daniy yakuni sifatida Xorazm, Parfiya, Margiyona, Baqtriya, Sugdiyona kabi qator tarixiy madaniy markazlari shakllangan. Ana shu viloyatlar doirasida Xorazm, Baqtriya, Sogd halqlari yuzaga kelgan. Afsuski qadimgi Xorazmning uzoq otmishi haqida yozma malumotlar juda kam saqlangan.1

Sak massagetlar ittifoqiga kirgan qabilalar vatani Hvyazm yani quyoshli olka deb

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

nomlashgan.² Boshqa manbalarda keltirilishicha 1877y A. Veselovskiy Xiva honligi haqida bir ocherkida ozidan oldin yozib qoldirgan quydagi mulohazalarini aytadi: qadimgi yunonlar bu mamlakatni Xorazmiya (Xorozmiya) deb ataganlar. Mihhat yozuvida Uvarezmia, Zend Ovestoda (Ovestoni otgan asrda shunday atashgan) Gairizogodeb yozilgan. Arablar Xorarezm (Xovorezm) deb ataganlar. Xitoy manbalarida esa Xoli-sh-mi-kich deb berilgan. Shu tarzda A.Veselyovskiy Xorazm Haqidagi bir nechta fikrlarni sanab otgan. Jumladan Yoqub ubn Abdulloh hovar gosht, rezm-razm otin manolarini bildiradi. Xorazm oziq ovqat yoki hosildor degan manolarni anglatadi degan. A. Vamberi esa xah- hohlovchi, rezm-razm-maydon yani Xorazm jang maydoni hohlovchilar, urushqoq halq, degan manoni beradi degan. Savelev qadimgi fors manbalardagi Xoreyz yoki Xorezmiyasoziga taqqoslab xor-xovor, zam-yer quyosh yer olkasi yoki sharq olkasi ,manosida ; Shpingel forscha xugar-xor-past, azm-yer, yani past yer, yomon yer manosida keladi deydi.³ Ayrim ma'lumotlarda esa Xorazm Quyoshli olka deb tarif berishgan. Abu Rayhon Beruniy asarida bayon etilgan va Zahau birinchi bolib nashr qilgan va tekshirgan mahalliy tarixiy ana'na Xorazm tarixining tashqi tuzilishi haqida ma'lumot bergan. Xorazmliklar Iskandardan avvalgi 980-yildan yani miloddan avvalgi 1292 yildan boshlaydilar. Shundan keyin 1200 yildan afsonaviy qahramon Siyovish ibn Kaykavus ularning mamlakatiga kelgan va uning ogli Kayhusrav Xorazmshohlar sulolasiga asos solgan vaqtdan boshlanadigan yangi yil hisobini qabul qilishgan.⁴ Siyovushlar avlodining Xorazmga kochib kelish tarixi qisqacha shunday bolgan: Xorazmda mavjud rivoyatlarga kora turon bilan Eron oralig'idagi katta ormondan Eron qoshinlari adashib qolgan bir qizchani topib olishgan. Uni Eron shohi Kaykavus oldiga olib kelishgan. Eron shohi bu

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

qizni korib unga oshiq bolgan. Chunki bu qiz juda chiroyli sarviqomat qiz bolgan. Ma'lum vaqt otib bu qiz Kaykavusga bir farzand tug'ib bergan, uzi tug'ish paytida dunyodan otgan va farzand otasining tarbiyasida qolgan. Unga Siyovish deb nom berishgan. Siyovish juda korkam yigit bolib voyaga yetgan. Shohning hotinlaridan biri Siyovishga oshiq bolib uni yoldan urmoqchi bolgan. Bundan natija chiqmagach unga tuhmat qila boshlagan. Ogay onaning hiylalaridan qochib Siyovish Turonga ketgan. U yerda Turon hukmdori Afrosiyobning qizi Farangizga uylangan va Kangdiz shaharida yashagan. Buni korolmagan dushmanlari qaynota kuyovni ortasiga sovuqchilik solib bir biriga dushman qilishgan, qaynotasi uz kuyoviga har hil fitnalar uyushtirgan.

Bundan habar topgan Siyovish Xorazmga qochib ketgan lekin kup otmay qaynotasi tomonidan fitna uyushtirib olirilgan. Siyovishning ogli Kayhusraf otasining olimi uchun qotillaridan qasos olish uchun Eronga yurush qilgan. Uning sarkardalaridan biri Ashqash Xorazmni zabt etadi. Kayhusrav otasining qotillari Franhrasyan (shohnomada Afrosiyob deb nomlangan) va Kersavazdudan qasos olgach Xorazmga qaytib oz mustaqil podsholigini qurgan. Dastaval u Xorazm vohasida qadimdan yashab kelyatgan sagmassagetlar itfoqiga birlashgan turkey qabilalarni oziga buysundirish uchun kurash olib borgan. Keyinchalik Kayhusrav va uning avlodlari Tajan va Murgab havzasida va Turkman Huroson tog'larida istiqomat qiladigan ariy va Xorazm qabilalarini Xorazm podsholigi atrofiga birlashtirib bu yerda mustaqil qudratli davlat barpo etish uchun ancha yillar kurashgan. Bu maksadga erishishda siyovishlarga tarihiy sharoit ham ancha imkoniyatlar tugdirgan.5

XX asrning ortalarida arxeolog C.P.Tolstov qadimgi sharq madaniyatining oziga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

hos tayanch nuqtalaridan biri - Qadimigi Xorazmning buyuk sivilizaciyasini ochdi. Xorazm makedoniyalik Aleksandir bosqinlari davrida oz mustaqilligini saqlab qolgan. Qadimgi Orta Osiyo , hususan hozirgi Ozbekiston hududida yashagan massagetlar (Orol va Kaspiy boylarida yashagan aholini- massagetlar, hitoylar -yuechji deb atashgan) qadimgi hunnlar bilan juda yaqin aloqada bolgan. Xorazm vohasida istiqomat qilgan sak massaget, dai, qangli va boshqa qabilalar asosan utroq hayot kechirishgan. Ular chorvachilik, dehqonchilik va savdo sotiq bilan shugullanishgan. Vohaning chol qum zonasida yashagan aholi esa yarim utroq yarim kochmanchi bolib, ular ovchilik va chorvachilik bilan shugullanishgan. Xorazm vohasiga kochib kelgan forsizabonlar bu yerdagi aholiga qoshilib aralashib uz tilini va madaniyatini singdirishgan. Shuning uchun ham Xorazm tilida hozirgacha turkey til bilan birga fors tojik sozlari uchraydi. Miloddan avvalgi 530 yilda massagetlar jangda forslarni mag'lub etgan. Fors shohi Kir halok bolgan. Massagetlar yunon makedon bosqinchilariga qarshi qozgolon kotarishgan. Makedoniyalik Aleksandir qoshiniga qarshi kurash massagetlarning kuchiga kuch qoshgan. Miloddan I asrdan milodning IV asri mobaynida Orta osiyoga asosan Xorazmga ko'p miqdorda turkey qabilalar kochib kelishi, turk hoqonliklari ornatilishi natijalarida til tarkibida turkey til ancha kopaygan. Shunday qilib miloddan avvalgi I ming yillikning birinchi yillarida bronza davrining ohiri temir yillikni boshlanish davrlarida uzoq davom etgan tarihiy rivojlanish davrida turli turkey va forsiy tojiklarning qo'shilib aralashib ketishi natijasida Xorazm elati shakllandi. Siyovishlar shu elatga tayanib Xorazm atrofidagi yerlarni birlashtirib Xorazm davlatchiligiga asos soldi. Lekin buni hali tolaqonli davlat deb bolmas edi. Chunki hali davlat yetarli darajada

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

markazlashmagan, katta qoshinga ega emas edi. Keyinchalik jamiyatda tabaqalanish roy berib erkin jamoatchilar bilan quldorlar va zodagonlar tabaqasi shakllanib, ular ortasida ziddiyat paydo bola boshladi. Shunday markazlashgan davlatni vujudga keltirish jarayoni miloddan avvalgi VIII asrga kelib uz nihoyasiga yetdi.

Mil.avv.VIII-VII asrlarda Xorazm xalqi otroq dehqonchilik madaniyatiga ota boshladi, urbanizatciya taraqqiy topdi, kata irrigatciya inshootlari qurila boshlagan. Bundan tashqari shu davrga kelib davlat dini sifatida zardoshtiylik dini qabul qilingan va mustahkamlangan. Yana shun aytish lozimki Amudaryoning quyi oqimi havzasida shakllangan yangi elat, XII asrgacha Xorazmiy xalqi nomi bilan atalib kelgan.⁶

Hulosa qilib shuni aytish joizki Xorazm vohasida qadimdan istiqomat qilib kelgan, tarixiy rivojlanish jarayonida, asrlar davomida bu diyorga turli hil qabila va elatlar kochib kelishib, mahalliy halq bilan aralashib, singishib yagona Xorazm halqining shakllanishiga, birgalikda dastlabki Xorazm davlatini barpo qilib, tarix sahifalaridan orin olgan buyuk olimu ulamolarimizning hissalarini beqiyosdir.

